

arcHaeo

**DIE HELVETIER
LES HELVÈTES
GLI ELVEZI**

9 772813 569005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

En 1991, Archéologie Suisse fêtait le 700^e anniversaire de la Confédération avec un numéro spécial consacré aux Helvètes. Redécouverts par les érudits de la Renaissance, ces habitants du Plateau à la fin de l'âge du Fer et à l'époque romaine étaient devenus, au début du 19^e siècle, des candidats tout désignés pour symboliser l'unité de la Suisse. Il y a 175 ans cette année, en 1848, la constitution qui fonde la Suisse moderne conserve dans son nom latin, *Confoederatio Helvetica*, une trace de cette incarnation – jusqu'à ce que, quelques années plus tard, les Lacustres leur volent la vedette.

Les sources écrites antiques ne parlent toutefois pas d'Helvètes sur le Plateau avant la fin du 2^e siècle, voire le début du 1^{er} siècle av. J.-C. Et si l'archéologie peine à mettre en évidence une véritable culture matérielle helvète, les recherches récentes montrent des signes de changements à partir des années 80 av. J.-C. Si ces résultats se confirment, cela signifierait qu'à peine arrivés, les Helvètes pensaient déjà à repartir, un départ rapporté par César dans ses *Commentaires sur la Guerre des Gaules* pour l'année 58 av. J.-C.

L'archéologie a souvent, malgré elle parfois, servi le récit national en renforçant des mythes. Charge à elle aujourd'hui de les déconstruire en montrant qu'aucun pays ne peut fonder son identité sur un peuple unique. Cette recherche des origines est vaine, car nous sommes toutes et tous le produit d'une succession de populations diverses, comme les couches d'un site archéologique qui se déposent les unes sur les autres au fil des siècles.

Lionel Pernet, président d'Archéologie Suisse

Anlässlich der 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft im Jahre 1991 widmete Archäologie Schweiz den Helvetiern ein Sonderheft. Die von den Gelehrten der Renaissance wiederentdeckten Bewohner des Mittelandes in der ausgehenden Eisenzeit und der römischen Epoche wurden Anfang des 19. Jh. zu idealen Symbolfiguren für die Einheit der Schweiz heraufstilisiert. Vor 175 Jahren bewahrte die Verfassung von 1848, die das Fundament der modernen Schweiz bildete, mit dem lateinischen Namen *Confoederatio Helvetica* eine Spur dieser Verkörperung – bis einige Jahre später die Pfahlbauer den Helvetiern die Rolle streitig machten.

Antike Schriftquellen berichten erst Ende des 2. oder zu Beginn des 1. Jh. v. Chr. über Helvetier im Schweizer Mittelland. Und obwohl sich die Archäologie schwer daran tut, eine echte materielle Kultur der Helvetier nachzuweisen, zeigt die jüngere Forschung, dass es erst ab den 80er-Jahren v. Chr. Anzeichen für Veränderungen gab. Dies würde bedeuten, dass die Helvetier, kaum angekommen, schon wieder an die Auswanderung dachten, ein Aufbruch, über den Cäsar in seinen *Kommentaren zum Gallischen Krieg* für das Jahr 58 v. Chr. berichtet hat.

Die Archäologie hat oft, sogar wider besseres Wissen, der nationalen Erzählung gedient, indem sie Mythen gestärkt hat. Heute ist es an der Archäologie, diese Mythen zu dekonstruieren, um deutlich zu machen, dass kein Land seine Identität auf ein einziges Volk gründen kann. Die Suche nach den Ursprüngen ist vergeblich, denn wir alle sind das Produkt einer Abfolge verschiedener Bevölkerungsgruppen, die sich wie die Schichten einer archäologischen Stätte im Laufe der Jahrhunderte übereinander ablagerten.

Lionel Pernet, Präsident von Archäologie Schweiz

Nel 1991, Archeologia Svizzera ha celebrato il 700° anniversario della Confederazione con un numero speciale dedicato agli Elvezi. Riscoperta dagli studiosi del Rinascimento, questa popolazione, che viveva sull'Altopiano tra la fine dell'Età del Ferro e l'epoca romana, era diventata, all'inizio del XIX secolo, la candidata ideale per simboleggiare l'unità della Svizzera. 175 anni fa, nel 1848, la costituzione su cui si fonda la Svizzera moderna ha conservato una traccia di questa incarnazione nel suo nome latino, *Confoederatio Helvetica* - fino a quando, pochi anni dopo, i Lacustri le rubarono la scena.

Le fonti scritte antiche, tuttavia, non menzionano la presenza degli Elvezi sull'Altopiano fino alla fine del II secolo, o addirittura all'inizio del I secolo a.C. E mentre l'archeologia fatica a rivelare una vera e propria cultura materiale degli Elvezi, le ricerche più recenti mostrano segni di grandi cambiamenti a partire dagli anni 80 a.C. Se questi risultati venissero confermati, significherebbe che questa popolazione stava già pensando di andarsene appena arrivata, una partenza descritta da Cesare nel *De bello Gallico* e datata al 58 a.C.

L'archeologia ha spesso, e a volte suo malgrado, servito la narrazione nazionale rafforzando i miti. Spetta ora all'archeologia smontare questi miti dimostrando che nessun Paese può basare la propria identità su un unico popolo. La ricerca delle origini è inutile, perché tutti noi siamo il prodotto di una successione di popolazioni diverse, come gli strati di un sito archeologico che si depositano uno sull'altro nel corso dei secoli.

Lionel Pernet, presidente di Archeologia Svizzera

7 Entdeckt DIE HELVETIER

- 12 Die «helvetische» Vergangenheit der Schweiz. Vorgeschichte eines historischen Adjektivs**
Die Helvetier in der Nationsbildung der Schweiz um 1848

- 15 Was wissen wir über die eisenzeitlichen Helvetier im Jahr 2023?**
Historiker*innen und Archäolog*innen beleuchten das westliche Mittelland

- 20 Aktuelle Entdeckungen aus dem «helvetischen» Bodenarchiv**
Vier Kurzbeiträge zu Fundstellen im zentralen und östlichen Mittelland

Découvrir LES HELVÈTES

- Le passé «helvétique» de la Suisse. Préhistoire d'un adjectif historique**
Les Helvètes dans la construction nationale suisse autour de 1848

- Que sait-on des Helvètes de l'âge du Fer en 2023?**
Historien·nes et archéologues font le point sur la partie ouest du Plateau

- Actualités des découvertes en terre «helvète»**
Quatre petites contributions sur des sites du centre et de l'est du Plateau

Scoprire GLI ELVEZI

- Il passato «elvetico» della Svizzera. Preistoria di un aggettivo storico**
Gli Elvezi nella costruzione nazionale svizzera verso il 1848

- Cosa sappiamo degli Elvezi dell'età del Ferro nel 2023?**
La storia e l'archeologia fanno il punto sulla parte ovest dell'Altopiano

- Nuove scoperte dal territorio degli Elvezi**
Quattro brevi contributi su siti dell'Altopiano centrale e orientale

15

33

42

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Tabula rasa auf dem Schwemmfächer	Éclairage Tabula rasa sur les cônes alluviaux	Approfondimento Tabula rasa sui coni alluvionali
33	Im Gespräch Recht und Geschichte	Converser Le droit et l'histoire	In dialogo Il diritto e la storia
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein Kachelmodel mit Hirsch aus Würenlingen	Trouvaille Un moule de catelle orné d'un cerf	La scoperta Stampo per mattonella decorata da un cervo
44	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Sendung Event Ausstellungen Veranstaltungen	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Émission Évènement Expositions Manifestations	In vetrina Archeologia Svizzera informa Programma televisivo Evento Esposizioni Manifestazioni
51	Impressum	Impressum	Impressum

Que sait-on des Helvètes de l'âge du Fer en 2023?

D'où viennent les Helvètes et quand sont-ils arrivés sur le plateau suisse? Ces questions interpellent archéologues et historien·nes depuis plus d'un siècle.

Par Lionel Pernet, Michel Abersson et Julia Genechesi

Dès 500 av. J.-C. environ, des écrits antiques citent des noms de peuples celtiques. C'est notamment le cas des *Commentaires sur la Guerre des Gaules* de Jules César qui, dans les années 50 av. J.-C., mentionnent les Helvètes, situés sur une partie du territoire de la Suisse actuelle. Loin d'être les seuls Celtes présents sur le Plateau pendant l'âge du Fer, qui dure près de huit siècles (800-50 av. J.-C.), les Helvètes sont les plus connus car, comme l'a expliqué Marc-Antoine Kaeser dans l'article précédent, leur nom a été utilisé au 19^e siècle pour qualifier toutes

1 Agrafe de ceinture à palmette en bronze (5.8 cm) trouvée dans l'établissement de Morat - Combette (FR), dans des niveaux postérieurs aux années 80 av. J.-C. Ce type d'objet semble être un bon marqueur de la présence helvète sur le Plateau.

Palmettenförmiger Gürtelhaken aus Bronze (5.8 cm) aus der Siedlung von Murten - Combette (FR). Er wurde in einem Schichtpaket gefunden, das in die Zeit nach den 80er-Jahren v. Chr. datiert. Dieser Objekttyp scheint ein guter Marker für die Anwesenheit der Helvetier im Mittelland zu sein.

Graffetta di cintura con decorazione a palmetta di bronzo (5.8 cm), trovata a Morat - Combette (FR) in uno strato posteriore all'80 a.C. Questo oggetto è un buon marker della presenza degli Elvezi sull'Altopiano.

Was wissen wir über die eisenzeitlichen Helvetier im Jahr 2023?

Die Ankunft der Helvetier im Gebiet der heutigen Schweiz beschäftigt Archäolog*innen und Historiker*innen seit Langem. Schriftquellen erlauben es nicht, die Helvetier genau zu lokalisieren. Archäologie und Numismatik deuten jedoch darauf hin, dass es vor dem frühen 1. Jh. v. Chr. keinen Bruch in der materiellen Kultur im Schweizer Mittelland gab. Sollten die Helvetier nur wenige Jahrzehnte vor ihrer Auswanderung, die von Cäsar im Jahr 58 v. Chr. dokumentiert wurde, angekommen sein?

Cosa sappiamo degli Elvezi dell'età del Ferro nel 2023?

La questione dell'arrivo degli Elvezi sul territorio dell'attuale Svizzera ha lasciato a lungo perplessi archeologi e storici. Le fonti scritte non ci permettono di localizzarli con precisione, mentre l'archeologia e la numismatica suggeriscono che non c'è stata alcuna interruzione della cultura materiale sull'Altopiano svizzero prima dell'inizio del I secolo a.C. È possibile che gli Elvezi siano arrivati solo pochi decenni prima della loro partenza, raccontata da Cesare nel 58 a.C.?

2 Reconstitution du rempart de l'oppidum du Mont Vully (FR), érigé vers 120 av. J.-C. Il est peu probable que les Helvètes soient déjà présents dans la région des Trois-Lacs à cette période.

Rekonstruktion der um 120 v. Chr. errichteten Befestigung des Oppidums auf dem Mont Vully (FR). Es ist nicht sicher, ob die Helvetier zu dieser Zeit bereits in der Drei-Seen-Region anässig waren.

Ricostruzione del muro dell'oppidum del Mont Vully (FR), eretto verso il 120 a.C. Non si sa se gli Elvezi, a quest'epoca, siano già presenti nella regione dei Tre Laghi.

Un groupe baptisé GR 2-1 (Groupe de recherche sur les 2^e et 1^{er} siècles av. J.-C.), composé de dizaines de chercheuses et chercheurs de toute la Suisse, se réunit depuis 2017 pour réfléchir aux questions liées à la présence des Helvètes sur le Plateau. Un colloque est prévu à Avenches les 21 et 22 novembre 2024 pour exposer des synthèses des résultats obtenus jusqu'ici. Cet article et le suivant proposent d'explorer quelques-uns des enjeux qui animent ces travaux.

les découvertes préhistoriques entre Alpes et Jura. L'emblématique site de La Tène (NE), daté de l'époque celtique quelques années déjà après sa découverte en 1857, a par exemple été associé aux Helvètes, sans aucune preuve écrite. Ce lien est encore renforcé dans le courant du 20^e siècle par des publications et des expositions destinées au grand public, comme *L'or des Helvètes*, qui présentait au Musée national suisse des objets allant du Néolithique à l'époque romaine. Son catalogue précisait toutefois que seuls les ensembles du 1^{er} siècle av. J.-C. et des siècles suivants pouvaient vraiment être rattachés aux Helvètes, d'abord celtiques, puis romanisés.

La question de l'arrivée des Helvètes sur le territoire de la Suisse actuelle interroge archéologues et historien·nes depuis longtemps. Les différentes informations dont nous disposons pour reconstruire les territoires des peuples anciens ne se recourent pas: les textes donnent des noms, mais avec de grandes imprécisions géographiques, tandis que les cultures matérielles identifiées par l'archéologie se repèrent sur des aires précises, mais sans que l'on sache à quels peuples les rattacher. L'administration romaine associe certes des noms de peuples à des territoires assez bien délimités et stables sur plusieurs siècles, les cités (*ciuitates*). Des documents mentionnent notamment une entité politique helvète sur le plateau suisse, dont la capitale est Avenches. Mais ces divisions n'ont aucune réalité à l'âge du Fer. Au contraire, les peuples celtiques se déplacent, s'allient, se querellent et modifient leurs territoires, parfois même leur nom. «Helvète» signifierait

3 *Eluveitie*, le *graffito* de Mantoue en alphabet étrusque. Diamètre de la coupe 15.3 cm.

Eluveitie, das Graffito in etruskischer Schrift aus Mantua (I). Durchmesser der Schale 15.3 cm.

Eluveitie, il graffito di Mantova (I) in lettere etrusche. Diametro della coppa 15.3 cm.

d'ailleurs «ceux qui ont de nombreux territoires»: ce nom ne donne donc aucune précision ni sur l'origine, ni sur la localisation de ce peuple.

Les sources écrites

Des auteurs grecs et latins mentionnent des Helvètes dans leurs récits sur les Étrusques et sur les débuts de Rome, mais il s'agit d'histoires largement légendaires et donc très peu fiables. La plus ancienne mention assurée du nom Helvète se lit dans un *graffito* sur une coupe à vernis noir, en alphabet étrusque, daté des années 300 av. J.-C. et provenant de Mantoue (Italie du Nord): *ELUVEITIE*, «l'Helvète». Il nous permet seulement de savoir qu'un homme (un marchand? un mercenaire?) probablement présent dans cette région à cette époque se désignait comme tel. Mais cela ne nous fournit aucune information sur le type d'organisation politique et sociale des Helvètes, ni sur leur localisation à cette époque.

C'est au philosophe et ethnographe grec Poseidonios d'Apamée, au tournant des 2^e et 1^{er} siècles av. J.-C., contemporain des événements décrits, que nous devons le plus ancien récit fiable sur cette population celtique. On y lit qu'autour de 113 av. J.-C., des Helvètes (en particulier deux de leurs composantes, les Toygènes et les Tigurins) accompagnent le peuple germano-celtique des Cimbres dans leur migration et leurs pillages à travers diverses régions d'Europe, notamment la Gaule et l'Italie du Nord. Mais la localisation d'origine des Helvètes n'est pas précisée.

Plus tard, quelques auteurs tendent à situer le peuple helvété dans le sud de l'Allemagne actuelle, mais les informations géographiques qu'ils fournissent ne sont pas précises. Seule l'équipée des Tigurins jusque dans le sud-ouest de la Gaule est clairement documentée, au travers du récit d'une grave défaite subie par les Romains du côté d'Agén, en 107 av. J.-C.

Battus finalement en Italie du Nord par une autre armée romaine en 101, les Tigurins auraient alors franchi les Alpes en direction du Nord pour disparaître ensuite momentanément des écrans. En effet, aucune source écrite antique ne mentionne le peuple helvété ni ses composantes pour toute la période de 100 à 59 av. J.-C. Il s'agit donc, dans ce dossier, d'un grand trou noir historique. On lit dans certains écrits historiques modernes qu'ils se seraient installés sur le plateau suisse, mais cela n'est attesté par aucune source écrite antique.

À l'occasion du célèbre épisode de 59-58 av. J.-C., où l'on voit Jules César bloquer à Genève les Helvètes (et parmi eux les Tigurins) qui tentaient de migrer vers le sud-ouest de la Gaule, on apprend que ceux-ci sont présents sur le Plateau et au nord du Léman. Mais comme on ne sait pas depuis quand, il est impossible de préciser s'il s'agissait d'une occupation durable ou d'un simple passage de migrants armés.

Archéologie et numismatique

Pour mieux comprendre ce qui se passe sur le Plateau entre 100 et 60 av. J.-C., tournons-nous vers l'archéologie. Ces dernières années, les fouilles de sites datés des 2^e et

4

Carte des principaux sites de Suisse occidentale datés du Second âge du Fer mentionnés dans cet article.

Karte mit den wichtigsten Fundstellen der jüngeren Eisenzeit in der Westschweiz, die in diesem Beitrag Erwähnung finden.

Carta dei principali siti della Svizzera occidentale della seconda età del Ferro menzionati nell'articolo.

1^{er} siècle av. J.-C. ont apporté de nouvelles informations sur le dossier helvète. La prudence est toutefois de mise car il n'existe pas d'objets typiquement helvètes, dont la présence attesterait avec certitude l'arrivée de ce peuple à un moment précis. Les différents peuples gaulois partagent en effet de nombreux traits de culture matérielle, et les modes ou goûts développés dans certaines régions ne correspondent pas forcément à des territoires politiques aux frontières nettes. Les mêmes objets en métal, bijoux ou armes, se retrouvent sur de très grands territoires. Ils sont de très bons marqueurs chronologiques, mais pas ethniques. Les poteries en revanche suivent des modes plus locales. Mais ce qui ressort des études récentes de sites comme Avenches, Vufflens-la-Ville ou le Mormont (VD), c'est une continuité dans les modes de production de la céramique pendant tout le 2^e siècle et le début du 1^{er} siècle av. J.-C., ce qui avait déjà été relevé à Yverdon-les-Bains (VD), dans le village celtique.

Pas d'indices, donc, d'une population nouvelle qui se distinguerait par des techniques ou des artefacts exotiques avant les années 80 av. J.-C. C'est en effet à ce moment que des ruptures dans la culture matérielle et

0 5 cm

- 5 Bords de gobelet et de pot en argile graphitée, vraisemblablement produits entre la Bavière et le nord-ouest de l'Autriche actuelles, mis au jour au Bois de Châtel près d'Avenches (VD). Ech. 1:1.

In Bois de Châtel bei Avenches (VD) gefundene Ränder eines Bechers und eines Topfs aus Graphittonkeramik, die wahrscheinlich im Gebiet zwischen dem heutigen Bayern und dem Nordwesten des heutigen Österreichs hergestellt wurden. Massstab 1:1.

Orlo di un bicchiere e di un vaso in argilla decorata al pettine, probabilmente prodotti tra l'odierna Baviera e l'Austria nord-occidentale, portati alla luce al Bois de Châtel, vicino ad Avenches (VD). Scala 1:1.

le mode d'occupation du territoire sont constatées sur le plateau suisse. À Avenches par exemple, les travaux de Daniel Castella sur la céramique mettent en lumière l'apparition de productions nouvelles, notamment des récipients en argile graphitée, ainsi que des formes et des techniques décoratives caractéristiques du sud-est de l'Allemagne. Sur plusieurs sites occupés depuis la fin du 2^e siècle, on observe soit un abandon, comme sur l'oppidum du Mont Vully (FR), soit la construction de fortifications (Yverdon-les-Bains). De nouvelles collines deviennent des places fortes, comme le Bois de Châtel, près d'Avenches, et Roggwil (BE). Il pourrait s'agir de coïncidences, mais si l'on suit César qui indique que les Helvètes sont là vers 60 av. J.-C., ceux-ci ont bien dû, en plusieurs fois et par vagues probablement, quitter leur territoire d'origine, qui semble se situer au sud de la Bavière. Ces indices archéologiques sont-ils le signe de leur arrivée?

À cela s'ajoute le complexe dossier numismatique. On pourrait penser que les monnaies celtiques, comme les monnaies romaines, permettent de dater précisément et de rattacher une zone de diffusion à une entité politique émettrice. Or ce n'est malheureusement pas aussi simple. Elles indiquent certes une aire économique de diffusion, mais elles ne sont pas un marqueur unilatéral de la présence d'un peuple, car elles circulent sur des distances très grandes, loin parfois de leur lieu de production. Vers 80 av. J.-C., la circulation monétaire sur le Plateau est marquée par la frappe de nouveaux types, dont l'iconographie imite parfaitement celle de monnaies émises dans le sud de l'Allemagne dès la fin du 2^e siècle. Ces «quinaires au rameau», qui viennent s'ajouter aux autres monnaies déjà présentes dans la région, traduisent-ils l'arrivée de nouvelles populations ou juste des échanges commerciaux? La question est épineuse. En outre, des contacts entre le nord de la Suisse et l'Allemagne sont déjà mis en évidence par la numismatique au siècle précédent avec des flux monétaires importants. Le phénomène n'est donc pas nouveau... Il ne constitue pas la preuve d'un déplacement de population au 2^e siècle, et par conséquent probablement pas non plus au 1^{er} siècle av. J.-C.

À peine arrivés et déjà sur le départ...

Si ce ne sont pas les Helvètes, alors qui occupait la partie ouest du plateau suisse pendant le 2^e siècle et auparavant? Il pourrait s'agir d'une ou de plusieurs tribus liées à la confédération des Séquanais, un autre peuple celte, qui s'étendait peut-être de part et d'autre de la chaîne du Jura. Quant aux Helvètes, si leur nom est attaché à l'unité de la Suisse pour des questions politiques qui n'ont rien à voir

6 Quinaire au rameau découvert à Bière (VD), diffusé en Suisse occidentale et septentrionale, territoire présumé des Helvètes. Type F2a, diamètre 11.9 mm, MMC43750.

Büschelquinar aus Bière (VD). Diese Münzen waren in der West- und Nordschweiz, dem mutmasslichen Territorium der Helvetier, im Umlauf. Typ F2a, Durchmesser 11.9 mm, MMC43750.

Quinario di tipo Büschel, scoperto a Bière (VD), diffuso in Svizzera occidentale e settentrionale, nel presunto territorio degli Elvezi. Tipo F2a, diametro 11.9 mm, MMC43750.

avec l'histoire ancienne (voir pp. 12-14 et 32-35), force est de constater aujourd'hui que les données de l'archéologie s'insèrent assez mal dans le récit national élaboré depuis 175 ans: arrivés au plus tôt vers 100 sur le territoire de la Suisse actuelle, ils avaient tout préparé pour le quitter déjà autour de 60 av. J.-C.!

Lionel Pernet, directeur et **Julia Genechesi**, conservatrice en chef, Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

lionel.pernet@vd.ch, julia.genechesi@vd.ch

Michel Aberson, maître d'enseignement et de recherche retraité en Histoire ancienne, Université de Lausanne

michel.aberson@unil.ch

DOI 10.5281/zenodo.8275542

Crédit des illustrations

SAEF (1); C. Raemy (2); Tiré de Vitali/Kaenel, «Un Helvète à Mantoue», *Archéologie suisse*, 23-2000-3 (3); D'après S. Freudiger, Archedunum SA (4); Site et Musée romains d'Avenches, A. Schneider (5); Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne, N. Jacquet (6).

À voir

Trois expositions sur les Celtes du plateau suisse sont à visiter cet automne: au Laténium à Hauterive (NE), au Palais de Rumine à Lausanne et au Musée romain d'Avenches.

Pour en savoir plus

M. Aberson, A. Geiser et T. Luginbühl, «Les Helvètes en marche: confrontation de sources», *Revue historique vaudoise* 125, 2017, 175-197.

H. Amoroso, D. Castella et A. Schenk, *Avenches la Gauloise*, Avenches 2023.

J. Genechesi, C. Nițu, G. Pignat et N. Parent (dir.), *Sacré Mormont! Enquête chez les Celtes*, Gollion 2023.

J. Genechesi et L. Pernet (dir.), *Les Celtes et la monnaie. Des Grecs aux surréalistes*, Gollion 2017.